

***Lophosia fasciata* (MEIGEN, 1824) (Diptera: Tachinidae)
– nowe stanowiska w Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18708570>

GRZEGORZ LEWEK^{1,2} ,
WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI^{4,6}

¹ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony
Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska

² e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

³ ul. Norwida 9, 84-240 Reda, Polska, e-mail: robert@insects.pl, ORCID: 0000-0001-6017-2144

⁴ Muzeum Górnosląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska

⁵ email: w.zyla@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-4534-1787

⁶ email: w.szczepanski@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0003-0858-519X

⁷ e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. *Lophosia fasciata* (MEIGEN, 1824) (Diptera: Tachinidae) new records from Poland.

Lophosia fasciata (MEIGEN, 1824) is a species widely distributed in Europe and Asia. In Poland, it has so far been recorded from several locations. The authors present new records of *L. fasciata* from Poland.

KEY WORDS: *Lophosia fasciata*, faunistic, flies, insect parasitoids, Poland.

WSTĘP

Rączycowate (Tachinidae) obejmują ponad 8500 opisanych gatunków muchówek (O'HARA *et al.* 2020), których wspólną cechą jest przystosowanie do pasożytniczego trybu życia w okresie larwalnym. Większość gatunków, u których poznano biologię to parazytoidy owadów a w nielicznych przypadkach także innych stawonogów (DUBIEL & BYSTROWSKI 2017, BYSTROWSKI & ŻURAWLEW 2023). W krytycznym przeglądzie Tachinidae z obszaru Polski znajdującym się w elektronicznym katalogu bioróżnorodności umieszczono aktualnie 478 taksonów (stan na 27.02.2025) (BYSTROWSKI & SZPIŁA 2022).

Lophosia fasciata (MEIGEN, 1824) (Ryc. 1) to muchówka średniej wielkości, osiągająca 8–10 mm długości. Jej ciało jest błyszcząco czarne, podłużne, z maczugowato rozszerzonym odwłokiem i czarną tarczką (Ryc. 1A). Przednie brzegi 2-go i 3-go segmentu odwłoka srebrzyście opylone (Ryc. 1B). Dolna część twarzy biała, a nad otworem gębowym znajdują się cienkie włoski (Ryc. 1D). Czoło dość szerokie, białe, z czarną smugą. Skrzydła *L. fasciata* ma szerokie, lancetowate, mikroskopijnie owłosione, przezroczyste, z rozmytą, brązową plamą (Ryc. 1A). W spoczynku skrzydła pozostają częściowo otwarte. Czułki trójczłonowe, dwa pierwsze człony są czarne i niewielkie, natomiast trzeci jest duży i spłaszczony. Samice mają czułki wydłużone (Ryc. 1C), a samce o kształcie prawie równoramiennej trójkąta (Ryc. 1D). Szczegółowy opis morfologii tego gatunku przedstawił MEIGEN (1824).

Ryc. 1. *Lophosia fasciata* (MEIGEN, 1824): A – samica widok ogólny od strony grzbietowej, B – samica widok ogólny z boku, C – głowa samicy widok z boku (fot. W.T. Szczepański), D – głowa samca widok z boku (fot. R. Żóralski).

Fig. 1. *Lophosia fasciata* (MEIGEN, 1824): A – female general view from the dorsal side, B – female general view from the lateral side, C – female head (lateral view) (photo W.T. Szczepański), D – male head (lateral view) (photo R. Żóralski).

Gatunek ten jest parazytoidem pluskwiaków, między innymi *Aelia acuminata* (LINNAEUS, 1758) z rodziny Pentatomidae i *Acanthosoma haemorrhoidale* (LINNAEUS, 1758) z rodziny Acanthosomatidae (ALLEN 1987, PATRICE & GUILLAUME 2013).

Jego zasięg występowania rozciąga się od Irlandii, Francji przez kraje skandynawskie po Japonię (DRABER-MOŃKO 1971, PATRICE & GUILLAUME 2013).

W Polsce *L. fasciata* była dotąd wykazana w 7 krainach: Pobrzeże Bałtyku: Trzebiatów (z niem. Treptow a. R.) [WV19], Orzechowo Morskie k. Ustki (z niem. Freichow) [XA25], Pojezierze Pomorskie: Słupsk, Lasek Południowy (z niem. Waldkatze) [XA33] (STEIN 1924, KARL 1937), Pojezierze Mazurskie: Turtul [FF11] (OWIEŚNY & SZALASZEWICZ 2008), Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Rezerwat „Dolina Raclawki” [DA05], Dolina Sąspowska [DA16], Ojców [DA16] (BYSTROWSKI & KLASA 2004), Wyżyna Małopolska: Las Wiączyński w Łodzi [DC03] (BAZA.BIOMAP.PL 2025),

Beskid Zachodni: Cisownica [CA30] (DUBIEL & BYSTROWSKI 2017), a także Bieszczady gdzie gatunek ten notowany był licznie [FV24] (DRABER-MOŃKO 1971, BYSTROWSKI & OWIEŚNY 2009) (Ryc. 3). Warto nadmienić, że *L. fasciata* widnieje też w dawnym spisie muchówek Prus Wschodnich i Zachodnich (BRISCHKE 1890, CZWALINA 1893), jednakże ze względu na brak adnotacji przy tym konkretnie gatunku co do miejsca złowienia, nie ma pewności, że to doniesienie pochodzące z obecnego obszaru naszego kraju.

Ze względu na ograniczoną liczbę danych literaturowych dotyczących tego gatunku w Polsce, autorzy przedstawiają nowe stanowiska jego występowania.

MATERIAŁ I METODY

Materiał wykorzystany w pracy został zebrany podczas badań terenowych prowadzonych przez autorów w różnych częściach kraju. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach pierwszego i drugiego autora oraz w kolekcji Muzeum Górnoląskiego w Bytomiu [USMB].

Mapa Polski z rozmieszczeniem stanowisk została wygenerowana w niekomercyjnym programie MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2025). Granice regionów zoogeograficznych przyjęto na podstawie Katalogu fauny Polski [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973).

WYNIKI I DYSKUSJA

Poniżej przedstawiono wykaz nowych stanowisk *L. fasciata* z terenu Polski (Ryc. 2).

Lophosia fasciata (MEIGEN, 1824)

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Rezerwat “Łęg nad Sweliną”, Trójmiejski Park Krajobrazowy [CF43], 1♂, 18.07.2017, 1♂, 22.07.2017, 1♀, 08.07.2018, leg., det. & coll. R. Żóralski; Słowiński Park Narodowy, Obwód Ochronny Kluki, 65dx [XA56], las bagienny 1♂, 13.07.2022, leg., det. & coll. R. Żóralski; **Pojezierze Pomorskie:** Reda, Trójmiejski Park Krajobrazowy [CF25], 1♀, 01.08.2020, leg., det. & coll. R. Żóralski; **Pojezierze Mazurskie:** Wigierski Park Narodowy, Zatoka Słupiańska [FE38], 1♂ na roślinności zielnej, 31.07.2002, 1♀ na roślinności zielnej, 04.08.2002, leg. W. Żyła, det. W. Szczepański [USMB]; Robaczewo ad Nidzica [DE61], 1♂, 19.07.2020, leg., det. & coll. R. Żóralski; **Śląsk Górny:** Las Segiecki [CA48], leśna droga, 1♀ na Apiaceae, 9.07.2023, leg. W. Żyła, det. W. Szczepański [USMB]; **Sudety Zachodnie:** Nowa Ruda, Góra Wszystkich Świętych [XS00], GPS: 50.550 N, 16.521 E, górska polana, 1♀ na baldachach Apiaceae (Ryc. 4), 25.07.2024, leg., det. & coll. G. Lewek; **Beskid Zachodni:** Wisła [CA40], 1♂, 27.07.1995, 2♀♀, 29.07.1995, leg. W. Żyła, det. W. Szczepański [USMB]; **Bieszczady:** Widełki [FV24], GPS: 49.140 N, 22.695 E, leśna droga na SE, 1♂ na Apiaceae, 24.07.2020, leg. W. Żyła, det. W. Szczepański [USMB].

Dotychczasowe dane literaturowe wskazywały zaledwie dziesięć potwierdzonych lokalizacji występowania *L. fasciata* w Polsce. Jest to więc muchówka bardzo rzadko w naszym kraju spotykana, podobnie jak w Wielkiej Brytanii (ALLEN 1987). Wyniki przedstawione w niniejszej pracy poszerzają wiedzę na temat rozmieszczenia tego gatunku w kraju. Potwierdzono jego obecność na Pobrzeżu Bałtyku, Pojezierzu Pomorskim oraz

Ryc. 2. *Lophosia fasciata* (MEIGEN, 1824) występowanie w Polsce (białe punkty – stanowiska historyczne (STEIN 1924, KARL 1937), czarne punkty – pozostałe dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska).

Fig. 2. *Lophosia fasciata* (MEIGEN, 1824) distribution in Poland (white points – historical records (STEIN 1924, KARL 1937), black points – other literature data, red – new records).

Ryc. 3. Samica *Lophosia fasciata* (MEIGEN, 1824), Nowa Ruda, Góra Wszystkich Świętych (Sudety Zachodnie) (fot. G. Lewek).

Fig. 3. Female of *Lophosia fasciata* (MEIGEN, 1824) Nowa Ruda, All Saints' Mountain (Western Sudetes) (photo G. Lewek).

w Bieszczadach. Po raz pierwszy odnotowano także stanowisko w Sudetach Zachodnich oraz na Śląsku Górnym. Udokumentowano również nowe lokalizacje w Beskidzie Zachodnim oraz na Pojezierzu Mazurskim, skąd dotychczas gatunek był stwierdzany jedynie na pojedynczych stanowiskach.

W związku z tym, że większe pluskwiaki z rodziny tarczówkowatych (Pentatomidae) i puklicowatych (Acanthosomacidae), w których ciele pasożytują larwy *L. fasciata*, są regularnie obserwowane i powszechnie występują na terenie całego kraju, omawiany gatunek muchówki – naszym zdaniem – nie jest zagrożony wyginięciem ani nie wymaga objęcia ochroną. Jego rzadkie występowanie i rozproszenie w środowisku są naturalne i typowe dla endopasożytów, u których strategia przeżyciowa zakłada m.in. aktywne poszukiwanie żywiciela przez samice. Podobnie jak u muchówek z rodziny Conopidae, rozwijających się w ciele dorosłych błonkówek, samice *L. fasciata* muszą odnaleźć odpowiedniego żywiciela (pluskwiaka) i skutecznie złożyć pojedyncze jajo w lub na ciele każdego napotkanego osobnika. Larwy endopasożytów żerują w taki sposób, aby możliwie jak najdłużej nie uśmiercić żywiciela w trakcie swojego rozwoju, co udokumentowano też u *L. fasciata* (ALLEN 1987). Mechanizm ten sprzyja dalszemu rozprzestrzenianiu się osobników tego gatunku w środowisku. Skupisk obecności *L. fasciata* można by ewentualnie oczekiwać na obszarach gradacji pluskwiaków agrofagów, zwłaszcza wynikających z działalności człowieka, np. w wieloletnich niekontrolowanych uprawach monokulturowych.

PIŚMIENNICTWO

- ALLEN A.A. 1987. *Lophosia fasciata* MG. (Dipt.: Tachinidae) in the London suburbs, and an apparently new host record. *Entomologist's Record and journal of variation* 99: 83.
- BAZA.BIOMAP.PL 2025. *Lophosia fasciata* (MEIGEN, 1824) https://baza.biomap.pl/pl/taxon/species-lophosia_fasciata/default/tr/y (dostęp: 27.02.2025).
- BRISCHKE C.G.A. 1890. Nachtrag zu Bachmann's Beiträgen zur Dipteren-Fauna der Provinzen Westund Ostpreussen. *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig* 7 (3): 94–101.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog Fauny Polski* 23(2): 1–232.
- BYSTROWSKI C., KLASA A. 2004. Materiały do znajomości rączykowatych (Diptera, Tachinidae) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. *Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej*: 351–358.
- BYSTROWSKI C., OWIEŚNY M. 2009. Nowe dane o rączykowatych (Diptera, Tachinidae) Bieszczadów. *Dipteron* 25: 2–7.
- BYSTROWSKI C., SZPILA K. 2022. Digital Catalogue of Biodiversity of Poland – Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Diptera: Cyclorrhapha: Oestroidea. Version 1.3. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/evpbum> accessed via GBIF.org (dostęp: 27.02.2025).
- BYSTROWSKI C., ŻURAWLEW P. 2023. Rączykowate (Diptera: Tachinidae) okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) – Tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of the Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland). *Dipteron. Biuletyn Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego* 39(01): 1–25.
- CZWALINA G. 1893. Neues Verzeichniss der Fliegen Ost und Westpreussens. *Beiträge zum Osterprogramm des Altstädtischen Gymnasiums (Königsberg)* 9: 1–34.
- DRABER-MOŃKO A. 1971. Niektóre Calyprata (Diptera) Bieszczadów. *Fragmenta Faunistica* 17: 483–543.
- DUBIEL G., BYSTROWSKI C. 2017. Wstępne dane o rączykowatych (Diptera: Tachinidae) Beskidu Śląskiego oraz przyległych obszarów Beskidu Zachodniego. *Dipteron. Biuletyn Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego* 33: 34–54.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 18.02.2025).
- KARL O. 1937. Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera. *Entomologische Zeitung Stettin* 98: 125–159.

- MEIGEN J.W. 1824. Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insekten. *Schulz-Wundermann, Hamm* 4: 216–217.
- O'HARA J.E., HENDERSON S., WOOD D.M. 2020. Preliminary checklist of the Tachinidae (Diptera) the world. Version 2.1, pp. 1039 (available <http://www.nadsdiptera.org/Tach/WorldTachs/Checklist/Worldchecklist.html> (dostęp 15.04.2025)).
- OWIEŚNY M., SZALASZEWICZ E. 2008. Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dipteron. *Biuletyn Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego* 24: 28–32.
- PATRICE L., GUILLAUME L. 2013. De quelques Phasiinae Cyindromiini récemment observés en France (Diptera, Tachinidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie, Nouvelle Série* 28(3–4): 203–213.
- STEIN P. 1924. Die verbreitetsten Tachiniden Mitteleuropas nach ihren Gattungen und Arten. *Archiv für Naturgeschichte, Abteilung A* 90(6): 1–271.

Accepted: 26 November 2025; published: 20 February 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>